

சாமி சிதம்பரனாரின் பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகள்

முனைவர் பா.பொன்னி

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்,
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஓர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி(தன்னாட்சி), சிவகாசி.

Abstract :

Tamil writer and magazine writer. Dravidian activist. Impressed by Periyar's ideals, he gets lost in his self-respect movement. He has written more than sixty books such as essays, poems, short stories, plays, literary studies. His play Aputhiran or Social Worker is a poetic play on rationalism written by Agavalpa. The author has created this poem-drama based on the story of Aputra in Manimegalai. The play condemns the evils done in the name of God and in the name of caste. Also, through this play, the teacher has shown the excellence of Tamil language, the superiority of Tamil civilization and Tamil virtue. This article examines Samisithambaranar's views on rational thought through this play.

Key Words : Dravidian languages - Sami chidampanaar - Periyar's Thot.

தமிழ்ப் பேரறிஞர் சாமி சிதம்பரனார்

தமிழ் எழுத்தாளர் மற்றும் இதழாளர். திராவிட இயக்கச் செயல்பாட்டாளர். பெரியாரது கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு அவரது சுயமரியாதை இயக்கத்தில் சேர்ந்தவர். கட்டுரைகள், கவிதைகள், சிறுகதைகள், நாடகங்கள், இலக்கிய ஆய்வு நூல்கள் என்று அறுபதிற்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ளார். அவர் எழுதிய ஆபத்திரன் அல்லது சமூக ஊழியன் என்னும் நாடகம் அகவற்பாவால் எழுதப்பட்ட பகுத்தறிவினை விளக்கும் கவிதை நாடகம் ஆகும். மணிமேகலையில் இடம்பெறும் ஆபத்திரனது கதையினைக் கதைக்களமாகக் கொண்டு ஆசிரியர் இக்கவிதை நாடகத்தினைப் படைத்துள்ளார். இந்நாடகம் கடவுள் பெயராலும், சாதியின் பெயராலும் நடைபெறும் தீமைகளைச் சாடுவதாக அமைகிறது. மேலும், ஆசிரியர் இந்நாடகத்தின் வாயிலாகத் தமிழ்மொழியின் சிறப்பு, தமிழர் நாகரீக மேன்மை, தமிழர் அறம் ஆகியவற்றைப் படைத்துக் காட்டியுள்ளார். இந்நாடகம் வழியாக அறியலாகும் சாமிசிதம்பரனாரின் பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகள் குறித்தக் கருத்துகளை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

ஆரியப் பண்பாட்டிற் சிறந்த தமிழ்ப்பண்பாடு

கற்பு என்பது காலந்தோறும் சமுதாயத்தின் கட்டுப்பாடுகளுள் முதன்மையான ஒன்றாகவும், பெண்களுக்குரிய மிகச் சிறந்த ஒழுக்கமாகவும் இருந்து வருகிறது. கற்பு என்ற சொல்லைக் 'கல் போன்ற உறுதித்தன்மை' என்றும், 'கற்பித்தபடி வாழ்தல்' என்றும் சுட்டுவர்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

கற்பு என்ற சொல்லிற்குத் தமிழ்அகராதி“ மகளிர் நிறை, கல்வி, அறிவு, தியானம், ஆணை” (மணிமேகலைத்தமிழ் - தமிழ்அகராதி ப.187) என்று பொருள் தருகிறது. க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி “உறவில் தன் துணையைத் தவிர வேறொருவரை நாடாத ஒழுக்கம், பெண்ணின் கன்னித்தன்மை” (க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ்அகராதி ப.382) என்று பொருள் தருகிறது.

மேலும் “கற்பு என்ற சொல்லிற்கு ‘chastity’, ‘conjugal’, ‘fidelity’ ஆகிய பொருட்கள் தரப்பட்டுள்ளன. ‘Chastity’ என்பதற்குக் கன்னிமை, தூய்மை, தற்கட்டுப்பாடு என்ற பொருட்கள் தரப்படுகின்றன. ‘Conjugal’, ‘fidelity’ என்ற சொற்களுக்கு, மணவாழ்வில் கணவன் - மனைவி இருவரிடத்தும் ஏற்படும் பற்று, மாறா உறுதிப்பாடு என்ற பொருள் தரப்படுகிறது. அதாவது கணவன் மனைவியிடத்தும், மனைவி கணவனிடத்தும் பற்று மாறாமல் இருக்கும் தன்மை” (இரா. பிரேமாகற்பு - கலாச்சாரம்பக் - 7-8) என்று குறிப்பிடுவர்.

தமிழர் மகளிரின் கற்பினைப் போற்றி வாழ்ந்துள்ளனர். ஆனால் ஆரியப் பண்பாட்டில் கற்பு என்பது தவறும் நிலையில் புனித நீராடுவதால் சரிசெய்யப்படக் கூடிய ஒன்றாக அமைகிறது. இதனை வாரணாசியில் வாழ்ந்து வந்த அபஞ்சிகன் கதையால் விளக்குகிறார். அபஞ்சிகனின் மனைவி சாலி. அவன் தன் மனைவியின் முகக்குறிப்பினைக் கொண்டு அவள் கருவுற்றிருக்கிறாள் என்பதனை அறிந்து அவளை வெறுத்து வீட்டை விட்டு வெளியே போகச் சொல்கிறான். அவள் தன் பிழையை மன்னிக்கும்படியாக அவளை வேண்டுகிறாள். அபஞ்சிகன் மனமிரங்கி அவளைக் குமரி சென்று நீராடி வரச் சொல்வதனை,

புண்ணிய தீர்த்தம் படிந்தாற் போகும்/ புண்ணிய பாவம் அனைத்தும் பாவாய்

இன்றே இது செய்கழுவாய் வேறில்லை

(சாமிசிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம்.11 ப.157)

என்ற பாடலடிகளால் அறியலாகிறது. சாலியும் வழியில் குமரிக் கடற்கரையோரத்தில் வழியில் சந்தித்து தன்னைப் பற்றிக் கேட்ட சிவப்பன் மற்றும் கறுப்பன் ஆகிய இருவரிடத்தில் குறிப்பிடுகையில்,

தென்றிசைக் குமரித் தெளிநீர் படிந்தபின்/என்றனை மனைவியாய் ஏற்பனென்றுரைத்தான்

இழந்த கற்பினை எய்தும் பொருட்டே/பழந்தமிழ் நாட்டை அடைந்தேன் பாவி

(சாமிசிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம்.11 ப. 163)

என்று கூறுகிறாள். அதைக் கேட்ட கருப்பன் கூற்றாக ஆசிரியர் தமிழர் தம் சிறப்பினை விளக்குகிறார்.

கடலிற் கரைத்த காயந் திரட்டினும்/உடலின் உயிரைத் தனியே எடுப்பினும்

முடியுமோ முன்னர் இழந்த கற்பை/.....

பிறர் மனம் புகுதாப் பெண்டிரே எங்கள்/அருந்தமிழ்நாட்டுக் கற்பினர் ஆவர்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

காமக்குறிப்புடன் காணும் ஆடவர்/தீமனம் சிதைக்கும் திறத்தையே பெண்கள் நிறையெனக் கொள்ளின் பிறர்மனம் புகுவரோ/அறிந்திலை போலும்! ஆ! ஆ! பாவம்! தாயே! உன்செயல் தமிழர்அறியின்/ஏ! ஏ! என்றே இகழுவார் கூறேல்

(சாமிசிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம்.11 பக்.163-164)

என்ற பகுதி கற்பினைக் குறித்த தமிழரின் உயர்ந்த எண்ணத்தினையும், கற்பிற்குத் தமிழ் மக்கள் கொடுத்த முதன்மையினையும் விளக்குவதாக அமைகிறது.

ஆரியர் சூழ்ச்சி

ஆரியர் தம்முடைய தேவைக்காக மக்களையும், பணம் படைத்தோரையும் ஏமாற்றும் தன்மையை ஆசிரியர் இந்நாடகத்தில் பதிவு செய்துள்ளார். ஆரியர்கள் தம்மை உயர்வு பெற்றவர்கள் என்று கூறி தங்களது தவறுகளுக்கு மட்டும் கழுவாய் உண்டு என்று மக்களை ஏமாற்றி வருவதனை,

“பொன்கலத்திற்குத் தீட்டெனப் புகலார்/மண்கலம் தீட்டுப்படுமென மக்கள்

கூறுவர் இதுபோல் குலத்தில் உயர்ந்தோர் / மாறுகொள்வினைகள் மனங் கொண்டாற்றிலும்

அழிவார் அல்லர்கழுவாய் உண்டே/இழிகுலமக்கள் இயற்றிடில் தீமை

உடனே அழிவர் உய்யும் வழியில்லை” (சாமிசிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம்.11.ப.164)

என்ற பகுதியால் அறிய முடிகிறது. அவர்களுடைய இக்கருத்திற்கு எதிரான சிந்தனையை ஆசிரியர் ஆபுத்திரன் வழி வெளிப்படுத்துகிறார்.

தலைப்பால் வாழும் உயிர்கள் தமக்கெலாம்/ பிறப்பும் ஒன்றே இறப்பும் ஒன்றே

உரைப்பீர் சிறிதும் ஒவ்வாப் பொய்யுரை /நான்முகன் தோள் துடை கால் முகங்களிலே

கான் முளை பிறந்தனர் எனக் கதை கட்டினீர்/ உம் பொய்க்கூற்றை உலகினில் இனிமேல்

நம்புவோ ர்இல்லை !நன்னெறி காண்பீர் !(சாமிசிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம்.11ப. 189)

என்று பிறப்பால் வேறுபாடு சுட்டி தம்மை உயர்ந்தவர்களாகக் குறிப்பிடும் ஆரியர்களின் மனப்போக்கினை ஆசிரியர் எதிர்க்கிறார் எனலாம்.

யாகம் குறித்த எதிர்ப்பு

குழந்தைப்பேறு இல்லாதவர்கள் புத்திர காமேஷ்டி யாகம் செய்தால் மகப்பேறு அடையலாம் என்ற ஆரியரது கருத்திற்கு எதிர்ப்புச் சிந்தனை கொண்டவராக இந்நாடக ஆசிரியர் அமைகிறார். பூதி, கோமதி தம்பதியினர் குழந்தைப்பேறு இல்லாமல் வருந்துகின்றனர். அப்போது கோமதி தன் கணவனிடம் புத்திரகாமேட்டி யாகம் செய்தாவது மகவைப் பெறலாம் என்று குறிப்பிடுகிறாள். அதற்குப் பூதி தரிவிக்கும் பதில் யாகம் கூறித்த ஆசிரியரின் கருத்தை விளக்குவதாக அமைகிறது.

யாகம் புரிவதால் யாதும் பயனிலை/ பாரில் செல்வர் பொருள்களைப் பறிக்கவோர்

ஆரியர் வகுத்த காரியம் அதுவே// காரியத்திற்கே காட்டினர் சாத்திரம்

உடலுழைப்பின்றி உயர்க்கம் எய்தி/ கடல் வரைப்பினிலே காலங்கழிக்க

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

எண்ணிய மாந்தர் இயம்பினர் அதனைப்/ புண்ணிய செய்கை என்றே புகழ்ந்தன்
அதனை நாம் செய்வதில் அணுவும் பயனில்லை

(சாமிசிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம்.11பக் .170-171)

என்ற பகுதி உடல் உழைப்பில் நீங்கிய ஆரியாரின் ஏமாற்றுச் சிந்தனையின்
வெளிப்பாடே இவ்வகையான யாகங்கள் என்ற ஆசிரியரின் கருத்தை விளக்குகின்றன.

பசுவதைத் தடுத்தல்

வேள்வி செய்தால் மழை வரும் என்று கூறி யாகம் பொருட்டு செல்வந்தர்களிடம் பணம்
பெற அந்தணர்கள் எண்ணுகின்றனர். அந்த யாகத்தில் பசுவினைப் பலிகொடுக்க விழைகின்றனர்.
ஆரியர்களின் சூழ்ச்சி அறிந்த ஆபத்திரன் அவர்களிடம் இருந்து பசுவைக் காப்பாற்ற எண்ணுகிறான்.

அவிசொரிந்தாயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் /உயிர்செகுத் துண்ணாதிருத்தல் உயர்வெனும்
சொல்லையும் உணரார் சோம்பல் உடையார்/ புல்லிய தொழிலே புரிய முன் வந்தனர்
செந்தமிழ்நாட்டில் சிறுசெயல் இதனை/ அந்தணர் இவர்கள் ஆற்று தற்கெண்ணினர்
எப்படியாயினும் இவர்தரும் பசு உயிர்/ தப்பச் செய்வேன்! தடுப்பேன் கொலையை!

(சாமிசிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம்.11.பக் . 178 - 179)

என்பதால் தமிழரின் சீரிய பண்பாட்டினை விளக்கும் திறனையும் அந்தணர்களின் தீய
இயல்பைப் பதிவு செய்திருக்கும் திறத்தினையும் காணலாகிறது.

புராணங்களை மறுத்தல்

புராணங்களை இயற்றியவர்கள் முனிவர்களின் பிறப்பு குறித்துப் பல கதைகளைத்
தொன்மமாக உரைப்பர். ஆனால் ஆசிரியர் அக்கருத்துகளை மறுப்பதனை நாடகத்தின் போக்கில்
காண முடிகிறது. சோலையில் ஆண்குழந்தையைக் கண்ட கோமதி அக்குழந்தையை ஒரு பசு
பராமரிப்பதைக் கண்ட அப்பசுவின் குழந்தையாகத் தான் அக்குழந்தை இருக்க வேண்டும் என்று
குறிப்பிடுகிறாள். ஆனால் புதி அக்கருத்தினை மறுத்து,

பெண்ணே! உன்மொழி பேதமை! தவறாம்!/

மண்ணில் விலங்குகள் மனிதக் குழந்தைகள்

பெறுதல் இயல்பல பேசுவர் பலகதை/ அறிஞர் அவைகொளார்!

(சாமிசிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம்.11ப.172)

என்று குறிப்பிடுகிறார். மேலும் புராணங்களின் புரட்டுகளை ஆசிரியர் மறுப்பதை,

ஆன்மகன் அசலன் மான்மகன் சிருங்கி /புலி மகன் விரிஞ்சி புரையோர் போற்றும்

நரிமகன் அல்லனோ கேசகம்பளன்?/ ஈங்கிவர் நுங்குலத்து இருடிகணங்களென்று

ஓங்குயர் பெருஞ்சிறப்பு உரைத்ததுலம் உண்டால்!/மக்களும் விலங்கும் கூடிமகப்பெறல்

இக்கடல் வரைப்பில் எங்கும் கண்டிலேம்! (சாமிசிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம்.11ப. 190)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

என்ற பகுதி வாயிலாகவும் அறியமுடிகிறது. இதன் வழி புராணங்கள் குறிப்பிடும் தொன்மங்களை மறுக்கும் ஆசிரியரின் பகுத்தறிவுச் சிந்தனைப் பண்பாடு எனலாம்.

எரிகதிர்ப் பகலவன் எழுந்த பின் உலகில் /உறைபனி உருகி ஓடுதல் போலே
பகுத்தறிவிந்நாள் பரவியதுலகில்/ உகுத்தது நீங்கள் உரைத்த பொய் மூட்டையை!
வீரியம் பேசுதல் வீணே! இங்கோர்/காரியம் இல்லை கட்டுவீர்கடையை!

(சாமிசிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம்.11ப.189)

என்ற பகுதி மக்களிடையே பகுத்தறிவுசிந்தனைகள் வளர்ந்தால் மூடநம்பிக்கைகள் நீங்கினால் மக்களை ஏமாற்றி வாழ்பவர்களுக்கு நாட்டில் இடம் இருக்காது என்ற ஆசிரியரின் மனப்பாங்கினை அறியமுடிகிறது.

ஆபுத்திரன் அல்லது சமூகஊழியன் என்னும் இக்கவிதை நாடகத்தினைச் சாமிசிதம்பரனார் அவர்கள் பகுத்தறிவு நோக்கில் வடிவமைத்துள்ளார். ஆரியர்கள் கடவுளின் பெயராலும், சாதியின் பெயராலும் மக்களை ஏமாற்றி வாழும் தன்மையைப் பதிவுசெய்வதாக இந்நாடகம் அமைந்துள்ளது. மூடக் கருத்துகளை எதிர்த்துப் பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகளை மக்கள் மனதில் விதைக்கும் வகையில் ஆசிரியர் இந்நாடகத்தினை அமைத்துள்ளார்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. தமிழறிஞர்சாமி.சிதம்பரனார் - சாமி.சிதம்பரனார் நூற்களஞ்சியம்
தமிழ்மண்பதிப்பகம்
தியாகராயர்நகர், சென்னை - 17.
2. இரா. பிரேமா - கற்பு - கலாச்சாரம்
தமிழ்ப்புத்தகாலயம், 1998.